

ВЪРХУ НЯКОИ ТИПОВЕ МУЗИКАЛНИ КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ

ЦАНИМИР БАЙЧЕВ, БОЖАНКА БАЙЧЕВА, АЛЕКСАНДЪР
БАЙЧЕВ

ON CERTAIN TYPES OF MUSIC COMPUTER PROGRAMS

TSANIMIR BAYCHEV, BOZHANKA BAYCHEVA,
ALEXANDER BAYCHEV

***Abstract:** We discuss various attempts to make a classification of music computer programs based on the technology they use or the main functions they perform. Since most programs perform several functions and can solve various tasks, it is not possible to make a classification according to their functions. In this article are analyzed some types of music computer programs in order to familiarize future primary school teachers.*

Keywords Music computer programs, classification, technology, main functions, primary school teachers.

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-276/11.03.2015.

В наши дни количеството програми за работа с музикални и речеви сигнали нараства заедно с увеличение на мощността на компютрите. Програмите постоянно се усложняват, техните възможности се разширяват. Това налага да се търсят приближени класификации на основните видове програми, за да се добие представа за съвременните компютърни музикални технологии. В настоящата статия са анализирани някои от тях с цел запознаване на бъдещите начални учители.

1. Според технологията, която използват. По този признак програмите може да се разделят на две основни

групи – програми, които използват MIDI технология и програми, които работят с реален звук, записан в цифров вид (аудио-технология).

MIDI е абревиатура от Musical International Digital Interface, означаваща стандартен протокол за връзка между цифрови музикални устройства. Революционната същност на MIDI е в появилата се възможност за компютърна обработка на управляващи кодове, определящи звука. С помощта на компютъра тези кодове може да се генерират и преобразуват по неслучаен начин. Това дава възможност на компютърните технологии да станат средства за генериране, разработка, организиране, фиксиране, реализация и конвертиране на музиката

Програмите, използващи MIDI технология, записват звуците, които създават в MIDI формат, позволяващ следващо обработване в допълнителни софтуерни програми. Двата типа програми се отличават един от друг по типа на обработваните данни, начина на обработка и начините на комуникация. Към програмите, работещи с MIDI информация, може да отнесем компютърни MIDI секвенсери, нотни редактори и MIDI процесори. Съществуват универсални програми, обединяващи двете направления, както и конвертиращи програми. Универсалните програми имат достоинства на аудио и MIDI технологиите, често имат и мултимедийни възможности.

Всеки MIDI интерфейс има 16 канала, към които се насочва MIDI информацията (височина, трайност, динамика, инструмент). Каналите са полифонични, като броят на гласовете за всеки трак зависи от качеството на вградения MIDI борд. MIDI файлът е компютърен файлов формат, съхраняващ MIDI информация по компактен начин. Съществуват няколко формата MIDI-файлове, част от тях се прилагат в рамките на една програма, други (напр. *.MID) са универсални. Форматите на аудио файловете са разнообразни, някои от тях са по-разпространени от други, но всички имат една особеност – файлове с едно и също

разширение могат да имат различни формати: стерео или моно, 8 или 16 bit, различна честота на семплиране.

2. Според основните функции, които изпълняват.

По-съдържателно е делението на програмите по основните функции, които изпълняват. Но по-голямата част от програмите изпълняват няколко функции и могат да решават различни задачи, в една или друга степен свързани помежду си, което силно затруднява осъществяването на една строго обоснована класификация. Едно възможно по-общо групиране на програмите според функциите им е следната типизация [2, 4].

2.1. Програми с общо предназначение (звукови редактори). Това са програми, които могат да оформят или изграждат звук със специални нужди или ефект, след като е получен първоначалният образец. Те се фокусират върху усъвършенстване или създаване на цифрови звукови файлове. Според приложението си могат да бъдат редактори за специфични типове музикални файлове, мултифункционални приложения, които редактират аудио формати, кодират конвертират, подготвят документи, използвани с други софтуерни приложения и редактори за звукозапис, добавяне на ефекти, смесване на аудио, конвертиране и генериране на цифрови формати (MP3, WAV и AIFF), рязане и миксиране на звуци, смяна на скорост или смяна на височината на запис. Това са мултимедиа- или MIDI-плеъри, аудио рекордери:

- *Мултимедиа-плеърите* възпроизвеждат разни звукови и MIDI файлове, аудио компактдискове и др., осигуряват управлението на процеса на възпроизвеждане, изменение на параметрите на изпълнение, търсене на нужните файлове, съставяне на албуми и др. Такива са например, Winamp, Music Genie, Media).

- *MIDI-плеърите* възпроизвеждат MIDI файлове, понякога имат допълнителни мениджърски функции: съставяне на албуми, сканиране на дискове за търсене на

MIDI файлове и др. Примери на такива програми са MIDI Made Music, Midi Master.

- *Аудио-рекордерите* осъществяват запис/ възпроизвеждане на звука в цифров формат на хард-диск - за Windows стандарт на аудио файлове – WAV. Такива са например Audio Recorder Pro, MixPad, Olympus, Pyle.

2.2. Програми, свързани с творчески процес на създаване и запис на музика

- *Нотните редактори* имат за цел създаване на партитура, т.е. писмено представяне на музиката. Те поддържат писането, печатането на партитури, индивидуални партии, щимове, като представят звуковата информация в нотен вид, отчитат общоприетите музикални символи; поддържат различни музикални ключове; експорт на отделна партия от партитурата; експорт на нотен текст в графичен файл; печат с всички символи; просвирване на нотен текст с помощта на MIDI, конвертиране на MIDI файл в нотен текст и др. Към тези програми може да бъдат отнесени Encore, Finale, Sibelius, Score и др. Някои програми осигуряват превод на ноти в MIDI-съобщение (Midiscan), конвертират звуков файл в MIDI и нотен текст. Такива са Autoscore, Sound2Midi, AKoff Composer, Gama с използване на MIDI-секвенсери. Нотирацията софтуер спомога за ревизия и корекция на грешките и дава възможност за прослушване на продукта в реално време.

- *MIDI-секвенсерите* са програми за запис и редактиране на MIDI съобщения, представят ги във вид на тракове. Както при апаратните секвенсери, в тях се запомня цялата управляваща информация. Тези секвенсери позволяват да се редактират MIDI-съобщенията - редактор на списъка, нотен редактор, редактор на управление на темпа, миксерен пулт и др., осигуряват възможност за импорт/експорт на MIDI-файлове, работа с външни MIDI-устройства, аранжиране, логически редактор, използване на външни редактори и др. Примери на MIDI-секвенсери са Cakewalk Home Studio, Cubase Lite, Evolution MIDI, Master Track Pro, MIDI Studio, Music MasterWorks,

Performer и др. С нарастване на изчислителната мощ на компютрите към приложенията на MIDI секвенсерите се добавя и възможност за запис, редактиране, възпроизвеждане на аудио.

- *Виртуални студиа* (аудио/миди секвенсерите) включват програми, които позволяват да се работи с аудио- (цифров звук) и с MIDI-каналы (синтезиран звук) в един прозорец. Всяко студио има голям избор от ефект-процесори, цифрови миксери, синтезатори, позволява да се приложат специални MIDI-подходи за редактиране (квантизация, транспониране, изменение на тембри, избор на инструменти, други) и може да работи с всякакви MIDI-устройства. Пример на такива програми са Ableton Live 9, Cakewalk Pro Audio, Cubase Audio VST, Image-Line FL Studio Producer Edition, Logic Audio, Linux MultiMedia Studio (LMMS), Propellerheads Reason 5, Steinberg__Nuendo, Steinberg Cubase 8, и др.

- *Програми за автоаранжиране, арпеджиране, автоаккомпанимент.* Автоаранжиращите програми са способни да създават музикални партии на базата на зададена хармонична схема в различни музикални стилове и жанрове. Те използват записани предварително готови откъси (такава е Band-In-A-Box) или създават такива (например, Jammer Professional). Арпеджиаторът е функция, използвана от програми за създаване на музика за автоматизирано изпълнение на арпеджио (звуците на акорда следват един след друг) на базата на акорди или определени комбинации от клавиши. Много съвременни работни станции имат няколко арпеджиатора (например, Korg и Yamaha имат по 4, а Roland Fantom и Alesis Fusion реализират програми арпеджиатори). В новите работни станции Korg KARMA и M3 арпеджиаторите са част от пакета алгоритми. Редица компютърни музикални програми имат вградени функции на арпеджиатора (Propellerhead Reason, Cakewalk, Cubase и др.). Към тази група програми могат да бъдат отнесени Band-In-A-Box, Easy Keys, Jammer Professional, Music Station, Yamaha Visual Arranger и др.

- *Музикалните конструктори* осигуряват създаване на музикален файл на базата на шаблони или специални алгоритми. Такива са, например, DoReMix, Koan X Platinum, Dance Machine и др.

2.3. Програми, свързани с технически въпроси относно запис на музика и звук

- *Програми за редактиране и цифрова обработка на звука (музикални редактори)*. Основните възможности на тези програми предвиждат следния набор от функции: операции с файлове (запис, възпроизвеждане, импорт, съхранение и др.); редактиране (копиране, изрязване, увеличение или намаление на силата на звука, миксиране, инвертиране, ревърс и др.); процесорна обработка (реверберация, ехо, хорус, дилей, фленджер, вибрато, еквалайзер, компресия, отместване височината на тона и др.); работа с MIDI интерфейса (синхронизация по код с MIDI секвенсера, въвеждане на информация с MIDI клавиатура, наличие на виртуална MIDI клавиатура и др.); синтез на звука; синхронизация, работа с видеофайлове и др. Има възможност за включване/ вграждане на допълнителни модули (плъгини), така фирмите Steinberg, Sonic Foundry, Waves и др. позволяват реставриране на записи, създаване на тримерни звукови полета и др. Тези програми съответстват на единен стандарт Direct X, което позволява на всеки музикален редактор да работи с тях. Най-известни програми от тази група, използвани в наши дни, са Sound Forge, WaveLab, Cool Edit Pro и др.

- *Програмите за многоканален запис и монтаж на звука* са аналог на лентовите многопистови магнитофони. Те позволяват да се записват, миксират и обработват с процесори ефектите от няколко независими звукови канала. Записът на твърдия диск има редица предимства: мигновен достъп до всеки фрагмент, произволен избор на редица от фрагменти за възпроизвеждане, възможност за монтаж без разрушаване, избор на редакторски възможности. Пример на такива програми са Samplitude Studio, Cool Edit Pro, Software Audio Workshop и др.

- *Виртуалните синтезатори* осъществяват по програмен път имитация на различни типове синтезатори (например, аналогови). В тях се използват специални постоянно усъвършенстващи се математически алгоритми, които синтезират сложни звуци с различен тембър и мелодична последователност, експортират синтезирания звук в стандартен звуков файл, записват и възпроизвеждат. Освен синтеза на такива програми, обикновено използват банки, записани семпли (влизат в ролята на семплери). Пример за такива програми са Reality, Audio Architect, Mellosoft, Seq-303, MouSing, Gigasampler и др. С развитието на цифровите синтезатори някои инструменти от по-висок клас започват да се интегрират със секвенсери и се превръщат в хардуерни музикални работни станции.

2.4. Обучаващи музикални програми. Те се развиват много бързо и са предназначени за решаване на различни задачи: *обучение и тестване по теория на музиката* - обучение по нотна грамотност и други въпроси на музикалната теория (Music Lessons, KeyNote Music Drills); *обучение по солфедж или специалност* - изработване на слухови навици (EarMaster), изработване на навици за владеене на някакъв инструмент или глас (Piano Professor, Music Tutorial и др.); *изучаване на музикална литература* (Midisoft Sound Explorer, Music mentor, Music Magic и др.); *обучение в свирене на инструмент* (Midisoft Play Piano, The Jazz Guitarist, Chord Wizard) и обучение по вокал (Singing Tutor); *обучение в работа със сложна музикална програма* - има сложни многофункционални музикални програми, за тях се създават специални за запознаване или обучаващи програми (CAL Tutor, Cubase Tutorial и др.).

2.5. Програми-помощник в управление на звукови файлове и бази данни. База данни, мениджърска програма. Създаване и водене на база данни, в която полетата от данни имат специфично значение, свързано със съхраняване на информация, отнасяща се до музикалния бизнес: данни за композитори, изпълнители, студия, звукозаписни компании и др. База данни на

фонотека. База данни за грамофонни плочи, компактдискове, изпълнители с възможност за търсене и съставяне на отчети (Audio Librarian, CD Gate, Classic Music Collection, MusiFind Pro, PrimaSoft Music Organizer и др.). Мултимедиен файл мениджър. Има много програми, които изпълняват функции на управление на файлове: търсене, сортиране, преименуване и пр. Тук се включват онези с допълнителни функции, свързани със звука – те позволяват да се прослушват нужните файлове, показват техни специфични параметри.

2.6. Програми с рядко срещани функции и други - запис на ноти в MIDI-файл чрез микрофон; сканиране на печатен нотен текст и превръщането му в MIDI-файл; усъвършенстване на музикални партии в MIDI-файл на базата на определени алгоритми и други.

Някои програми може да се отнесат към няколко групи, други по същество са уникални или редки по предназначение. Приведеното тук деление на музикалните компютърни програми на групи е условно. С оглед на полезността в практически въпроси, в [2] е приведена една конкретизация на коментираната по-горе типизация.

В една програма се съвместяват много различни функции. Такава подобна универсална програма е *виртуалното студио*, в което са предвидени и нотен редактор, и редактор на съответстващите на нотите MIDI-съобщения, който от своя страна служи за графична обвивка на MIDI секвенсера. В студиото като съставна част влиза виртуалният миксер, позволяващ да се изпълни запис, миксиране и редактиране на звука. Всички процеси могат да бъдат автоматизирани, а за управление на студиото може да се задействат всевъзможните специално разработвани апаратни модули, контролери, пултове. Възможностите на виртуалното студио многократно се разширяват чрез подключване на плъгини (в т.ч. и виртуални студиа).

Наличието на виртуални студиа не изключва необходимостта от *специализирани програми*. Тук се

отнасят две важни групи: *програми за аранжимент и програми-звукови редактори*. Музикалният софтуер постепенно се концентрира около тях. Съвременните версии на най-добрите програми за аранжимент са специализирани MIDI редактори, в тях има средства за запис на звука, миксиране и включване на плъгини. Най-добрите звукови редактори позволяват да се записват MIDI съобщения и да се изпълняват основните операции, свързани с редактирането им. Условно може да се обединят в един клас програмите за музикално творчество: виртуални студиа, аранжировчици, звукови редактори, плъгини (виртуални ефекти, обработка на инструменти).

Освен тези програми има голямо разнообразие на други програмни продукти, осигуряващи работа с музикални файлове [2,3,4]. Съвременните компютри, снабдени със специални програми, дават технически средства за създаване, запис и редактиране на музикални произведения, по същество са нов вид музикален инструмент. Тази възможност е база за развитие на съществуващите и създаване на нови направления в музикалното изкуство (електронна или компютърна музика), основа за развитие на научни и технически изследвания в областта на музикалната акустика.

3. В зависимост от приложението в процеса на обучение [1]. Музикалният софтуер на тази основа условно се класифицира в две групи: *образователен* и *специализиран*. Образователният софтуер се използва за преподаване и придобиване на знания, умения и компетенции. Той има за цел да създаде основата за работа със специализиран софтуер, който е тясно свързан с определен набор придобити знания, умения и компетенции.

Първите автоматизирани обучаващи програми се появяват в края на 1950 г. в САЩ. През 1972 г. в университета в Минесота Д. Грос разработва редица компютърни програми с упражнения по теория на музиката и солфеж (развитие на метроритмичен слух, определяне на

хармонична последователност, запис на музикална диктовка). Създават се обучаващите системи GUIDO и PLATO (Programmed Logic for Automated Teaching Operations, 1960 г.), CAI (Computer Assisted Instruction 1967-75), тренировъчни програми за преподаване на теория на музиката и развитие на слуха с определени 4 поколения, класифицирани в следните категории: тренировъчни, инструктиращи, игрови, изследователски, творчески.

Нотиращ софтуер може да се използва в обучението по музика при: овладяване на нотопис и музикалните символи и разбирането на тяхната функция в контекста на музикалното изкуство; при съчиняване на музика; при запознаване с ново музикално произведение с цел научаване на основната тема или характерна за произведението мелодия. Звуковите редактори се прилагат в обучението при запис на музика, редактиране и обработка в извънурочни форми. Секвенсерите са полифункционални, сложни и изискват дълъг период за овладяване. В обучението по музика приложение намират определени опции, обвързани с конкретна цел на обучението. Програмите дават пълен цикъл на работа над едно произведение и създават условия за високо художествено ниво.

Използването на специализиран музикален софтуер в обучението по музика дава възможност да се активизира развитието на музикалния слух и мислене; да се създадат практически навици за аранжиране, обработка на музикално произведение; да се автоматизират практическите занимания, свързани с развитието на музикалните способности, уменията за четене на нотен текст; да се проследят и научат принципите на формообразуване, да се изследват тембри, темпо и други изразни средства.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Байчева**, Б., Ц. Байчев, С. Славова, Компютърните музикални технологии – съдържателно ядро на музикалното творчество на XXI век, Научни трудове, ПК-Добрич, т.V, 2007-2011, с. 85-93
2. **Живайкин**, П. Л., 600 звуковых и музыкальных программ, СПб, Петербург, 2011, с. 624
3. **Лазаров**, С., Е., Лазаров, Компютри и музика, София: Техника, 1989
4. **Miranda**, E. R., Composing Music with Computers. Oxford (UK): Focal Press, 2001